

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Elektron nashr. 412 sahifa, 30-may, 2023-yil.

Bosh muharrir:

Sharipov Qo'ng'irotboy Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Tahrir hay'ati:

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi

Abdurahmonov Qalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sevil Piriyeva Karaman, Anqara universiteti, doktor, Turkiya

Toshkulov Abduqodir Hamidovich, i.f.d., prof., O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Sharipov Qo'ng'irotboy Avazimbetovich, t.f.d., prof., TDIU rektori

Oblamuradov Narzulla Naimovich, i.f.n., dots., O'zR Tabiat resurslari vaziri o'rinbosari

Djumaniyazov Maqsud Allanazarovich, Qoraqalpog'iston Resp. Tabiat resurslari qo'mitasi raisi

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i

Eshov Mansur Po'latovich, i.f.d., prof., TDIU Akademik faoliyat bo'yicha prorektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor

Yuldashev Maqsud Abdullayevich, p.f.d., prof., TDIU Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Karimov Norboy G'aniyevich, i.f.d., prof., TDIU huzuridagi Pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tarmoq markazi direktori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU Marketing kafedrasida professori

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori

Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Aliev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., prof., Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., Toshkent arxitektura-qurilish universiteti katta o'qituvchisi

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti

Ekspertlar kengashi:

Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. TDIU profesori, EK raisi

Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti

Alimardanov To'liqin Turdiyevich, s.f.d., professor

Isroilov Bahodir Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti

Imomqulov To'liqin Burxonovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi,
O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Ishlab chiqarish infratuzilmasining barqaror yashil iqtisodiyot tamoyilini takomillashtirish.....	6
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, katta o'qituvchi	
Application of artificial intelligence in improving labor relations.....	19
Goyipnazarov Sanjar Baxodirovich, Ph.D., Associate Professor	
Transport korxonalarida marketing strategiyalaridan foydalanish	26
Xasanov Sarvar Ulug'bek o'g'li, mustaqil izlanuvchi	
Iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirish tendensiyasi holati tahlili.....	31
Mamatov Bahromjon Shavkatovich, dotsent, PhD	
O'zbekiston Respublikasining "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi: maqsad va vazifalar	37
Yokubjanov Doniyor Islom o'g'li, tayanch doktorant	
Xalqaro moliya institutlari kredit liniyalari orqali qishloq xo'jalik tuzilmalarini moliyalashtirish istiqbollari.....	42
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboyevich, professor	
Chiqindi mahsulotlarni qayta ishlash jarayonida raqamli iqtisodiyoti samaradorligini oshirish.....	49
Sadinov Aziz Ziyadullayevich, doktorant	
Analytical processes based on it and digital technologies in digital marketing research processes.....	53
Sharopova Nafosat Radjabovna, PhD, associate professor	
Raqamli iqtisodiyotda unumli bandlik darajasini baholashga zarurat	58
Qurbonov Samandar Pulatovich, doktorant	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun yangi O'zbekistonda olib borilayotgan ishlar.....	65
B. A. Tojiyev, kafedra assistenti	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tishni baholashning EPI usuli.....	69
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, professor, i.f.d.	
Raximova Mohinur Dilshod qizi, stajor-tadqiqotchi	
Meva-sabzavotchilik tarmog'ida zamonaviy klasterlarni moliyalashtirish mexanizmi	73
E. X. Botirov, mustaqil izlanuvchi	
Повышение эффективности развития миграционных процессов в современных условиях	76
Исламова Барно Баходировна, научный соискатель	
Davlat-xususiy sherikligining xorij tajribasi tahlili.....	81
Kuldashev Farid, talaba	
Markaziy banking pul-kredit siyosati va uning ahamiyati	87
Murodova Dilnoza Choriyevna, PhD	
O'zbekiston Respublikasi bolalar oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning asosiy tendensiyalari	91
Meyliyeva Dilnoza Boboniyoz qizi, i.f.f.d, PhD	
Важность использования цифровых технологий в эффективном использовании пастбищ	97
Нуриллаев Жамолiddин Ярашевич, к.э.н., доцент	
Impact of the institute of reinsurance on the solvency of insurance companies	100
Mavrulova Nilufar Abdulkhalilovna, PhD, Associate Professor, Mamadiyrov Olimjon Umarovich, Senior Lecturer	
Особенности и требования стратегического менеджмента в спортивных организациях.....	107
Усманова Дилфузахон Иброхимовна	
Banklarining moliyaviy barqarorligini raqobatbadoshligini ta'minlashning zaruriyigi	111
Tleuov Medet Abdimuratovich, mustaqil izlanuvchi	
"Yashil" kredit tijorat banklari faoliyatining yangicha uslubi.....	115
Xayitova Maftuna Raxmatilla qizi, doktorant	
Qurilish sanoat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning nazariy asoslari.....	121
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, doktorant	
Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishning muhim jihatlari....	125
Navruzbek Shavkatov, PhD	
Hududlarning soliq potensialiga ta'sir etuvchi omillarning samaradorligi.....	131
Ismoilov Muslimjon Qambarali o'g'li, kafedra assistenti	
O'zbekiston mintaqalarida hududiy tahlilni takomillashtirish.....	137
Yakubov Iskandar Odilovich, i.f.n., dotsent, Asqarova Mavluda Turabovna, i.f.n., dotsent	
Xayitov Saidjon Baxtiyor o'g'li, PhD, katta o'qituvchi	
Dunyo mamlakatlarida bolalar oziq-ovqat mahsulotlari bozorining iqtisodiy o'sish tahlili.....	142
Meyliyeva Dilnoza Boboniyoz qizi, i.f.f.d, PhD	

HUDUDLARNING SOLIQ POTENSIALIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SAMARADORLIGI

Ismoilov Muslimjon Qambarali o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, "Soliqlar va sug'urta ishi" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hududlarning soliq potensialiga ta'sir etuvchi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilingan. Hududlarni soliq potensialini oshirishga doir budjet-soliq siyosatiga doir chora-tadbirlar tizimi, hududlarni soliq to'lay olish qobiliyati, ularni oshirish va soliqlarni undirish jarayonida sodir bo'ladigan munosabatlar xorij tajribasi asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: soliqlar, soliq potentsiali, reprezentativ soliq tizimi, yuridik shaxslar, soliq tushumlari, soliq tekshiruvlari.

Аннотация: В данной статье анализируются макроэкономические показатели, влияющие на налоговый потенциал регионов. Система мер бюджетно-налоговой политики по повышению налогового потенциала регионов, возможность регионов платить налоги, взаимоотношения, возникающие в процессе их повышения и взимания налогов, освещены на основе зарубежного опыта.

Ключевые слова: налоги, налоговый потенциал, репрезентативная налоговая система, юридические лица, налоговые поступления, налоговые проверки.

Abstract: This article analyzes the macroeconomic indicators affecting the tax potential of the regions. The system of budget-tax policy measures to increase the tax potential of the regions, the ability of the regions to pay taxes, the relations that take place in the process of increasing them and collecting taxes are highlighted on the basis of foreign experience.

Key words: taxes, tax potential, representative tax system, legal entities, tax revenues, tax audits.

KIRISH

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda avvalombor, soliq siyosati samaradorligini oshirish, soliq turlari va ularning amal qilish mexanizmini soddalashtirish, soliq yuki xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida optimal taqsimlash soliq tizimi oldida turgan eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shuningdek iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida amalga oshiriladigan soliq sohasidagi islohotlarda asosiy e'tibor tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy faoliyatini soliqlar vositasida rag'batlantirishni ko'zda tutadi, lekin shu bilan birgalikda soliqlarning asosiy fiskal funksiyasi bajarilishi ko'p jihatdan soliqlarning budjetga o'z vaqtida va to'liq undirilish jarayoniga bog'liq.

Bugungi davlat boshqaruvida mahalliy budjetni to'ldirish siyosatini samarali tashkillashtirish har bir hududni iqtisodiy-ijtimoiy yuksalishidagi muhim jihatlarni aniqlashda asosiy o'rinni egallaydi. Budjetga soliqlarni va to'lovlarni o'z vaqtida tushishi bo'yicha hududlar salohiyatini aniqlash, mahalliy budjet daromadlarini shakllantiruvchi omillarni to'lov qobiliyatini oshirish va kelib chiqishi mumkin bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy salbiy natijalarni oldindan aniqlash zaruriyat hisoblanadi. Natijada, hududlarni soliq to'lay olish qobiliyatini aniqlash, qanday qilib budjet daromadlarini ko'paytirish mumkin degan savollar paydo bo'la boshlaydi.

O'zbekistonda bozor iqtisodiyotini rivojlanishining zamonaviy davrida soliq yukini izchillik bilan kamaytirish, soliq solish tizimini soddalashtirish va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish iqtisodiyotni jadal rivojlantirish ustuvor ahamiyatga ega.

"Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan quyidagi yetita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi Prezident farmoni asosida tasdiqlandi.

Uchinchi yo'nalishda "milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" sifatida belgilandi. Albatta bu yo'nalishning 29-maqсадida 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklarni kamaytirish yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizi darajasiga kamaytirish vazifasi qo'yildi ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Hududlarni soliq potentsiali” atamasiga to‘xtalishdan oldin “potensial” atamasiga to‘xtalamiz, bu atama biror vazifani hal etish va ko‘zlangan maqsadga erishishda foydalanilgan manba, imkoniyat, mablag‘, zaxiralar; ayrim shaxs, jamiyat, davlatning muayyan sohadagi salohiyatlari degan ma‘nolarni beradi.

Chet el adabiyotlarida ko‘rishimiz mumkinki soliq potentsiali asosida ma‘lum hududning soliq tushumlari ko‘rinishida daromad keltiradigan soliq bazasi tushuniladi. Xususan, Pelevin fikriga ko‘ra, bugungi kunda soliq potentsialini baholash ahamiyatli topshiriqlardan biri hisoblanadi, bu nafaqat budjetga tushadigan solikli tushumlarni o‘rishini, shuningdek ushbu hududning soliq va boshqa tushumlari tushushi prognoz darajasini aniqlash imkonini beradi [2]. Soliq to‘lovlarini tahlil qilishning birinchi bosqichi soliq bazasining holatiga ta‘sir qiluvchi mintaqaviy omillarni o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Mintaqaning soliq potentsialini shakllantirish jarayoniga quyidagi bloklar ta‘sir ko‘rsatadi:

- tartibga soluvchi va qonunchilik;
- iqtisodiy;
- budjet.

Chun-Yan Kuo soliq potentsialini soliq to‘lovchilarning soliq to‘lay olishi yoki davlatning daromad olish qobiliyati tarzida ifodalaydi [3].

Yuqoridagi fikrlarni o‘rganar ekanmiz bu fikrlarga qo‘shila olmaymiz. Chunki soliqlarni to‘lash qobiliyatini soliq potentsiali bilan tenglashtirib bo‘lmaydi. Soliq potentsialiga soliqlarni to‘lash qobiliyatidan boshqa omillar ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi.

Shuningdek Amerika Qo‘shma Shtatlarining hukumatlararo munosabatlar bo‘yicha Maslahat qo‘mitasi tomonidan soliq potentsialini davlat xarajatlarini qoplash imkoni mavjud bo‘lgan jamiyatning maksimal summasidir deb ta‘rif bergan [4].

1980–1999-yillarda AQSH va kanadalik olimlarning iqtisodiy baholashlari soliq potentsialini soliq tushumlarini tushishi, barcha soliqlar uchun bir xil stavka qo‘llash orqali tushadigan tushum deb baholaydi. Ba‘zi iqtisodchilar, O. V. Bogacheva, I. V. Gorskiy, P. A. Kadochnikov, O. V. Lugovoy, A. L. Kolomiyes, A. Novokivolar soliq salohiyatini asosan soliqqa tortiladigan resurslarni sotish, budjetga tushadigan soliqqa tortiladigan daromadlar, soliqqa tortiladigan resurslar soliqqa tortiladi [5].

Keng ma‘noda “soliq potentsiali”- bu hududning soliq solinadigan resurslarining umumiy miqdori. Torroq, amaliy ma‘noda “soliq potentsiali”-amaldagi qonunchilikda hisoblab chiqilgan soliq va yig‘im tushumlarining mumkin bo‘lgan maksimal miqdori [6].

Soliq potentsiali tushunchasi budjet federalizmi modeli keng qo‘llaniladigan ko‘pchilik rivojlangan davlatlarda moliyaviy potentsial bilan tenglashtiriladi [7].

Ko‘plab mahalliy iqtisodchi olimlar tomondan ham soliq potentsiali haqida fikr-mulohazalar, ayrim yondashuvlar bildirib o‘tilgan. Ulardan A. X. Islamkulov soliq potentsiali har bir davlatning o‘ziga xos bo‘lgan milliy soliq qonunchiligi, soliq ma‘murchiligi, soliq tizimi xususiyatlari bilan izohlanadi deb fikr bildirgan [8].

Shuningdek, Sh. I. Musalimov hududlarni soliq potentsialini mahalliy budjetlarning daromad salohiyatini aniqlashdagi muhim element deb hisoblaydi [9].

Albatta hududlarning soliq potentsiali har bir hududning o‘zining ichki imkoniyatlaridan, iqtisodiy imkoniyatlaridan, soliq resurslaridan va soliq to‘lovchilarning to‘lov qobiliyatidan kelib chiqib aniqlanadi.

Fikr bildirgan mahalliy va xorijiy olimlarni fikrini o‘rganar ekanmiz, ularning soliq potentsialiga bergan ta‘riflarini bilan tanishishimiz mumkin. Misol uchun Chun-Yan Kuo soliq potentsiali soliq to‘lovchilarni soliqlarni to‘lay olish qobiliyati sifatida ta‘rif bergan. Amerikalik olimlar esa soliq potentsialiga davlat xarajatlarini qoplay olish qobiliyati sifatida qarashgan. Albatta bu berilgan berilgan ta‘riflarni hammasi to‘g‘ri, biroq soliq potentsiali berilgan tushunchalardan kengroq tushuncha. Soliq potentsiali nafaqat soliqlarni to‘lay olish qobiliyatini, balki soliq to‘lovchilarni ham, soliq qarzlarini undirish qobiliyatini ham, soliq madaniyatini ham o‘zida mujassam etadi.

TAHLIL VA ASOSIY NATIJALAR

Har bir iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatda soliq potentsialini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Rus tadqiqotchilari tomonidan soliq potentsialini baholash metodologiyasini tasniflash uchun bir nechta variantlar taklif etgan:

- iqtisodiy daromadlar ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholash metodi; reprezentativ soliq sistemasini shallantirish asosida; soliq hisoboti ma‘lumotlariga asoslanib va haqiqiy yig‘ilgan soliqlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarga tuzatishlar; soliq potentsiali indekslariga asoslangan holda [10];
- iqtisodiy daromadlar ko‘rsatkichlariga asoslangan usul; soliq bo‘yicha amalda to‘plangan soliqlar va yig‘imlar to‘g‘risida hisobot berish va ma‘lumotlarni tuzatish; indeks yondashuvidan foydalangan holda [11];
- makroiqtisodiy ko‘rsatkichlardan foydalanadigan va ularga asoslangan usullar guruhi reprezentativ soliq tizimini shakllantirish [12].

Soliq potensialini aniqlashning zamonaviy usullaridan quyidagi ekstrapolyatsion ^[13] usullarni ko'rishimiz mumkin:

- soliq hisobotlari ma'lumotlariga va haqiqiy to'plangan soliq to'lovlari bo'yicha baholash usullari;
- hududlarni soliq potentsiali indeksiga asoslangan baholash usuli;
- reprezentativ soliq tizimini shakllantirish usuli;
- jami soliq solinadigan resurslar usuli ^[14].

Hududlarni soliq potensialini modellashtirish usullari:

- asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar orqali baholash usullari (aholi jon boshiga o'racha pul daromadi; YaHM ko'rsatkichi);
- korrelyatsiya va regressiya tahlili usuli;
- yashirin faoliyatni baholash usuli.

Soliq hisobotlari ma'lumotlariga va haqiqiy to'plangan soliq to'lovlari bo'yicha baholash usuli individual soliqlar bo'yicha hududlarni soliq potentsiali ko'rsatkichlari jamlanmasidan iborat bo'ladi. Har bir soliq turi bo'yicha soliq potentsiali soliq hisoboti bo'yicha hisoblanadi. Buni eng sodda oddiy o'rtacha harakatlanuvchi usul formulasi orqali ko'rishimiz mumkin:

$$NPR_i^n = \frac{NPR_i^{n-1} + NPR_i^{n-2} + \dots + NPR_i^{n-k}}{k} \quad (1)$$

Bu yerda: **NPR** – hududlarni soliq potentsiali; **n** – baholash o'tkaziladigan davr; **k** – harakatlanuvchining o'rtacha tartibi ^[15].

Reprezentativ soliq tizimining regression usuli o'rta va uzoq muddat uchun prognoz qilishda samarali hisoblanib, bu usul budjet daromadlari hajmini aniqlovchi ma'lum o'zaro bog'liq iqtisodiy ko'rsatkichlar to'plamlaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Mazkur usulning kamchiligi uning murakkabligida bo'lib, turli iqtisodiy xarakterdagi ma'lumotlardan foydalanish hududlar soliq potentsiali ko'rsatkichlarining sezilarli farqlanishiga olib keladi.

Bundan tashqari, soliq potensialini hisoblashning tuzatish koeffitsientlari usuli zamonaviy talablarga javob berish va maksimal miqdordagi omillarni hisobga olish imkoniyatini beruvchi universal usul hisoblanadi. Mazkur usulda aholi mehnat samaradorligi koeffitsienti, shahar va qishloq aholisi koeffitsienti, soliq yig'iluvchanligi koeffitsienti va hudud faoliyati samaradorligini xarakterlovchi boshqa ijtimoiy-iqtisodiy koeffitsientlarni hisobga olish imkoniyati mavjud ^[16].

Reprezentativ soliq tizimini shakllantirish usuli taqdim etilgan ekstrapolyatsiya usullaridan biri hisoblanib, buni qo'llash orqali soliq tushumlarini prognoz qilish soliq stavkalarini aniqlangan soliq bazalariga qo'llash orqali aniqlanadi. Bu usulni formula bilan ifodalash mumkin:

$$NPR = \sum_{i=1}^n NB_i \cdot t_i \quad (2)$$

Bu yerda: **NB_i** – *i* – soliq bo'yicha hududni soliq bazasi; **t_i** – *i* – soliq bo'yicha soliq stavkasi ^[17].

Bu usulning ham o'ziga yarasha kamchiliklari mavjud. Bu usul ko'plab omillarning hudud soliq potentsialiga ta'sirini hisobga olishga imkon bermaydi. Masalan subyektlarning rivojlanishidagi farqlarni hisobga olmaydi.

Yuqoridagi fikrlarni o'rganib reprezentativ soliq tizimi deganda, bu soliq bazalariga mos keladigan mam-lakatda o'rtacha soliq stavkalari bo'yicha mintaqaviy budjetga mumkin bo'lgan soliq tushumlarini prognoz qilishga asoslangan usulni tushunamiz. Reprezentativ soliq tizimida regressiya usuli yordamida soliq potensialini quyidagi tenglama yordamida baholashimiz mumkin:

$$Y_j = X_{1j} \cdot B_1 + X_{2j} \cdot B_2 + \dots + X_{mj} \cdot B_m + E_j \quad (3)$$

Bu yerda: **Y_j** – hududda budjetga to'lanadigan to'lovlar; **j = 1, 2, 3, ..., n** – ko'rib chiqilgan hududlar soni; **X_{mj}** – *i* – mintaqaning soliq bazasi ko'rsatkichlari; **B_m** – tasodifiy omillar; **E_j** – tasodifiy o'lchov xatosi ^[18].

Hududlarni soliq potensialini ko'rsatkichlarini quyidagi to'rtta guruhga bo'lib chiqamiz:

- Hududlarni soliq potensialini amalga oshirish darajasi;
- Soliq daromadlarini budjet darajasida taqsimlash nuqtai nazaridan hududlarni soliq potentsiali tizimlari;
- Hududlarning soliq potentsialining qo'shimcha nuqtai nazaridan;
- Budjetlararo munosabatlar tizimida hududlarning soliq potentsialining roli.

1 - diagramma: 2022-yilda yuridik shaxslarni sonini oshishi [19]

2023-yil 1-yanvar holatiga faoliyat ko'rsatayotgan yuridik shaxslar soni 566,1 mingtaga yetib, yil boshiga nisbatan 8,1%ga (42,4 ming) o'sdi. Ko'rishimiz mumkinki, eng yuqori ko'rsatkichni Xorazm viloyatida yil boshidan 3002 taga ya'ni 11,6% ga yuridik shaxslar soni oshgan. Eng past ko'rsatkichni Navoiy viloyati yil boshidan 1441 taga ya'ni 6 % ga oshgan. Bu esa albatta har bir hududning soliq potensialiga o'z ta'siri ko'rsatadi.

Soliq salohiyatini aniqlashning eng oddiy usullaridan yana biri sifatida professor I. Gorskiy tomonidan quyidagi usul ishlab chiqilgan [20]:

$$NPR = F + Z + L \tag{4}$$

- Bu yerda: **NPR** – hududning soliq salohiyati, (pul qiymatida);
- F** – xaqiqiy soliq tushumlari, (pul qiymatida);
- Z** – hisobot davrida soliq qarzdorligining ortishi (pul qiymatida);
- L** – hududga to'g'ri keluvchi soliq imtiyozlari (pul qiymatida).

1 - jadval: 2022-yilda "Avtokameral" tizimi va Kameral soliq tekshiruvlari natijasida aniqlangan qo'shimcha soliqlar(mlrd.so'm) [21]

№	Hududlar	2022-yilda "Avtokameral" tizimi orqali aniqlangan qo'shimcha soliq	2022-yilda Kameral soliq tekshiruvi natijasida aniqlangan qo'shimcha soliq	2022-yilda "Avtokameral" tizimi va Kameral soliq tekshiruvlari natijasida aniqlangan qo'shimcha soliqlar
1.	Qoraqalpog'iston Resp.	60,80	217,50	278,30
2.	Andijon viloyati	123,60	315,10	438,70
3.	Buxoro viloyati	99,40	365,80	465,20
4.	Jizzax viloyati	139,30	158,90	298,20
5.	Qashqadaryo viloyati	177,60	302,90	480,50
6.	Navoiy viloyati	57,70	98,60	156,30
7.	Namangan viloyati	81,90	704,20	786,10
8.	Samarqand viloyati	178,80	410,20	589,00
9.	Surxandaryo viloyati	110,90	290,70	401,60
10.	Sirdaryo viloyati	56,10	144,70	200,80
11.	Toshkent viloyati	159,30	667,90	827,20
12.	Farg'ona viloyati	175,20	536,60	711,80
13.	Xorazm viloyati	46,40	168,00	214,40
14.	Toshkent shahri	286,40	1 625,60	1 912,00
15.	Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo DSI	2 264,80	2 777,50	5 042,30
	Jami	4 018,20	8 784,20	12 802,40

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki "Avtokameral" tizimi orqali 2022-yilda Toshkent shahrida qo'shimcha 286,4 mlrd. so'm soliq aniqlangan. Eng kam ko'rsatkich esa Xorazm viloyatida 46,4 mlrd. so'mni tashkil etgan.

Kameral soliq tekshiruvi natijasida aniqlangan qo'shimcha soliqlar eng yuqori ko'rsatkich 1625,6 mlrd. so'm bilan Toshkent shahri egallab turibdi. Navoiy viloyati 98,6 mlrd.so'm bilan oxirgi o'rinda turibdi. Umumiy ko'rsatkichlardan Toshkent shahrining soliq potentsiali boshqa hududlarga qaraganda bir necha barobar yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin.

2-jadval: 2022-yildagi hududlarning soliq salohiyati (mlrd. so'm) ^[22]

№	Hududlar	2022-yilda Budjetga tushumlar	2022-yilda foydalanilgan soliq imtiyozlari	2022-yilda tekshirishlar natijasida aniqlangan qo'shimcha soliqlar	I. Gorskiy usuli NPR=F+Z+L
1.	Qoraqalpog'iston Resp.	2 385,00	456,70	278,30	3 120,00
2.	Andijon viloyati	2 928,00	1 442,20	438,70	4 808,90
3.	Buxoro viloyati	3 232,00	766,80	465,20	4 464,00
4.	Jizzax viloyati	1 787,00	569,60	298,20	2 654,80
5.	Qashqadaryo viloyati	3 678,00	745,70	480,50	4 904,20
6.	Navoiy viloyati	1 691,00	463,80	156,30	2 311,10
7.	Namangan viloyati	2 875,00	1 254,00	786,10	4 915,10
8.	Samarqand viloyati	4 214,00	1 634,80	589,00	6 437,80
9.	Surxandaryo viloyati	2 445,00	561,70	401,60	3 408,30
10.	Sirdaryo viloyati	1 252,00	549,60	200,80	2 002,40
11.	Toshkent viloyati	5 347,00	2 426,50	827,20	8 600,70
12.	Farg'ona viloyati	4 325,00	1 763,40	711,80	6 800,20
13.	Xorazm viloyati	2 568,00	995,70	214,40	3 778,10
14.	Toshkent shahri	21 358,00	8 966,80	1 912,00	32 236,80
15.	Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo DSI	88 304,00	41 485,20	5 042,30	134 831,50
	JAMI	148 389,00	64 082,50	12 802,40	225 273,90

1-jadvalning uzviy davomi sifatida 2-jadvalda ko'rishimiz mumkinki, I. Gorskiy usuli orqali hududlarning 2022-yilda soliq salohiyati ko'rsatilgan. Viloyatlar kesimida Sirdaryo viloyatining soliq salohiyati 2 002,40 (mlrd. so'm) tashkil qilgan. Haqiqatda, Sirdaryo viloyatida 2022-yilda 1 252,00 (mlrd.so'm) soliqdan tushum tushgan. Gorskiy usulida qo'shimcha 750,40 (mlrd.so'm) Sirdaryo viloyatining soliq to'lash qobiliyati aniqlangan. Eng yuqori ko'rsatkich bo'yicha hududlar ichida Toshkent shahri o'rin olganini ko'rishimiz mumkin. Toshkent shahridan 2022-yilda 21 358,00 (mlrd.so'm) soliq budjetga tushgan. Gorskiy usuli orqali Toshkent shahrini 2022-yilda soliq salohiyati 32 236,80 (mlrd.so'm)ni tashkil etgan. Bu esa Toshkent shahrining qo'shimcha 10 878.80(mlrd. so'm) soliqni budjetga to'lash qobiliyati mavjudligini bildiradi.

Mazkur usul iqtisodchilar o'rtasida "haqiqiy usul" deb nom olgan bo'lib, unda hududning soliq salohiyati budjetga kelib tushgan haqiqiy soliq tushumlariga nisbatan hisoblanadi. Albatta, bunday usul umumiy xarakterga ega. Ya'ni, budjetga kelib tushgan soliq tushumlari bo'yicha soliq salohiyatini aniqlash miqdoriy xususiyatga ega bo'lib, sifat ko'rsatkichlarini e'tiborga olmaydi. Shu bilan birgalikda, soliq turlari bo'yicha soliq bazalari qiymati soliq xizmati organlari tomonidan hisoblab chiqiladi. Bunda soliq bazalarini hisoblab chiqish ancha murakkabdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda soliq siyosati sohasida hududlarni soliq potentsialini aniqlash, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish, soliq tizimini soddalashtirish hamda soliq hisobotlarini tubdan qisqartirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilayotgan ushbu chora-tadbirlarning asosiy maqsadlaridan biri bu – soliqlarning yig'iluvchanligini oshirish va budjet daromadlar bazasini kengaytirishdir. Bunday qilishga sabab, Davlat budjeti daromadlarining asosiy qismini soliqlar tashkil etadi. Soliqlarni o'z vaqtida budjetga undirilishi esa, davlatning oldindan rejalashtirilgan zarur xarajatlarini amalga oshirishni ta'minlaydi. Davlat budjeti daromadlarining ortishi, uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga va moliyaviy

barqarorlikka erishishiga xizmat qiladi. Shu sababli soliqlarni yig'iluvchanligini oshirish, budjetga qo'shimcha daromad zaxiralarini aniqlash hamda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirish davlat tomonidan bajarilishi muhim bo'lgan vazifalardan biri sanaladi.

Hududlarni soliq potensialini aniqlash va soliqlarni undirishni yanada takomillashtirish va samarali budjet-soliq siyosatini yuritishimiz borasida quyidagi takliflarimizni keltirib o'tamiz.

Birinchidan, soliqlarni undirishda xorijiy davlatlar tajribasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chet elda soliq qarzdorligini undirish bilan shug'ullanuvchi xususiy firmalar ham mavjud bo'lib ular o'z faoliyatini davlat soliq organlari bilan birgalikda amalga oshiradi. Bu ham o'z navbatida davlat budjetiga to'lovlarni ta'minlab beradi.

Ikkinchidan, soliq qonunchiligining tez-tez o'zgarishi soliq to'lovchiga katta qiyinchiliklar olib keladi. Amaldagi soliq tizimi xalqaro standartlarga - birinchi navbatda soliq tizimining Yevropa modeliga muvofiq keladi. Keyinchalik uni jiddiy tarzda o'zgarish maqsadga muvofiq emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. Пелевин, И. Ю. (2014) Анализ концептуальных подходов и методов оценки налогового потенциала регионов, Статистика и Экономика. doi: 10.21686/2500-3925-2014-5-70-72.
3. Kuo, C.-Y. (2000) 'Estimation of Tax Revenue and Tax Capacity', Development Discussion Papers.
4. Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIR). 1982. Tax Capacity of the Fifty States: Methodology and Estimates.
5. <https://www.avekon.org/papers/2172.pdf>
6. Прокопенко Р. А. Понятие и роль налогового потенциала в экономическом развитии региона / Научный журнал "Современные наукоемкие технологии". – 2007, №12.
7. Gaspar, V. et al. (2016) WP/16/234 Tax Capacity and Growth
8. Xudjamuratovich, I. A. (2017) "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel.
9. Шухрат, М., Научный, И. and Финансовый Институт, Т. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020-yil.
10. Каратаев, А. С. (2010) Инструментарий оценки налогового потенциала крупнейшего налогоплательщика, Вектор науки Тольяттинского государственного университета.
11. Рощупкина, В. В. (2014) "Теория и методология комплексной оценки налогового потенциала региона".
12. Миронов, А. А. (2012) "Методический инструментарий оценки налогового потенциала региона".
13. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ekstrapolyatsiya>
14. Методические аспекты расчета налогового потенциала региона | Региональная экономика и управление: электронный научный журнал.
15. Пугачев, А. А. (2016) "Развитие налогового потенциала региона в рамках совершенствования налогового федерализма". – С. 72–76